

Поденко А.В., Гайдабура Д. А.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди, м. Харків

**ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
INDIVIDUAL-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PERSONALITY IN
ADOLESCENCE**

The place and significance of the adolescent period in the child's development is analyzed in the work, the psychological characteristics of the adolescent personality are examined. The difference in individual and psychological characteristics of adolescents with different degrees of expressiveness of character accentuations had been experimentally determined.

Key words: *adolescence, character accentuations, social maladjustment, adolescent aggressiveness.*

У даний час перед шкільною прикладною психологією стоїть завдання – подолати розрив між превентивною теорією і реальною практикою, що склалася в умовах сьогодення. Психолог працює в цілісній системі взаємодії різних шкільних і позашкільних структур і організацій, забезпечуючи психологічний супровід змісту їх діяльності.

Особливу значущість в сучасній психологічній науці набуває вивчення підліткового віку – періоду переходу до дорослих форм поведінки, де соціальний розвиток відбувається нерівномірно та набуває суперечливого характеру.

В підлітковому віці розширюється сфера спілкування та взаємостосунків з однолітками та дорослими, розвивається особистісна відповідальність, як по відношенню до інших, так і до себе, видозмінюється сфера діяльності, що разом формує нову соціальну позицію дитини та усвідомлення себе, як члена суспільства. З іншої сторони, на фоні дисгармонічного розвитку особистості, для цього періоду характерне згорання раніш усталеної системи поглядів і інтересів, що відображується в негативних поведінкових проявах.

Можна відзначити, що за роки переходу в системі освіти до дистанційного формату навчання під час пандемії та часів воєнного стану в державі відбулися різко негативні зсуви в плані пониження рівня успішності учнів загальноосвітніх шкіл, порушень адаптації школярів до ситуації учбової діяльності, втрати інтересу до самого інтересу пізнання. Тому надзвичайно актуальним сьогодні є дослідження індивідуально психологічних чинників, що впливають на шкільну успішність підлітків.

Низька успішність – один з симптомів, які викликають турботу у батьків і вчителів, і найважливіший показник адаптованості дитини. Іншим симптомом дезадаптації є неадекватна поведінка. До даної групи входять

діти з невротичними реакціями, гіперактивні, з переважаючим зниженим настроєм, агресивні і з труднощами в спілкуванні.

Прагнення підлітка до самостійності, до визнання його нової соціальної ролі, зустрічаючи протидію дорослих, веде до появи «зони відчуження», психологічного бар'єру, долаючи який, багато підлітків вдаються до агресивних форм поведінки.

Мета: виявлення зв'язку вираженості акцентуації характеру з індивідуально-психологічними властивостями підлітків.

Теоретико-методологічними засадами роботи є підхід до вікового розвитку Л.С. Виготського, М. Міс, Р. Бенедикт, К. Левіна, визначення агресивності за Е. Фромом, класифікація акцентуації особистості за А.Є. Лічко.

Експериментальне дослідження проводилось із учнями 7 – 8 класів Харківської спеціалізованої школи, кількість респондентів склала 81 особу підліткового віку, віком від 12 до 14 років.

За результатами діагностики були сформовані експериментальна група, до якої увійшли 36 випробовуваних, з числа учнів школи у яких виражена акцентуація близька до соціальної дезадаптації (за методикою А.Є.Лічко), та контрольна група, до якої увійшли 45 випробовуваних, з числа тих, у кого показник акцентуації в межах допустимої соціально-адаптаційної норми.

Для вирішення завдань дослідження було використано наступні *методи та методики*: психодіагностичний, експериментальний, якісний аналіз та методи математичної обробки даних, спостереження, бесіда, тестування за методиками: патохарактерологічний діагностичний опитувальник А.Є. Лічко, тест включених фігур Готтшальда, методика «Особистісна агресивність і конфліктність», тест рівня тривожності Спілбергера-Ханіна, тест по підбору парної фігури Дж. Кагана, тест рівня суб'єктивного контролю (УСК) Дж. Роттера, методика «Класифікація предметів», методика «Піктограма».

За результатами практичного дослідження можна зробити наступні висновки:

1) Ступінь вираженості акцентуації характеру у підлітків з соціальною дезадаптацією приблизно в 1.4 рази вищий, ніж у підлітків з помірною акцентуацією. Значущість відмінностей підтверджується статистичними даними ($p=0,001$)

2) Результати дослідження емоційної сфери підлітків з вираженими акцентуаціями характеру свідчать про спотворення морально-ціннісного плану в структурі їх особистості, про серйозні дефекти в ієрархії потреб, про понижені інтереси і залежності, про сплосченість, нерозвиненість емоційної сфери, що виявляються в симптомах алекситимії, утруднення диференціації емоцій, неадекватності змістовної і емоційної сторони асоціативних образів.

3) Визначено рівень позитивної і негативної агресії і конфліктності у підлітків дезадаптованих до ситуації учбової діяльності та соціальних стосунків. Рівень позитивної агресії виявився приблизно в 1.8 рази вище, ніж у підлітків контрольної групи, рівень негативної агресії – в 1.7 рази вище, а рівень конфліктності в 1.18 рази вищий, ніж у підлітків, включених в контрольну групу. Відмінності достовірні при $p=0,001$.

4) Рівень тривожності в експериментальній групі в 1.1 рази вищий, ніж в групі контролю. Виявлені відмінності достовірні при $p=0.01$.

5) За параметром когнітивних стилів були виявлені достовірні відмінності рівня полезалежності. Рівень полезалежності в 1.33 рази вищий в групі контролю. Відмінності достовірні при $p=0.001$. Виявлені результати, а саме: те, що дезадаптовані підлітки більше полезалежні, ніж підлітки групи норми, можна пояснити тим, що полезалежні особистості більшою мірою орієнтовані на свою точку зору, свої внутрішні установки, що в свою чергу перешкоджає психолого-педагогічним діям. Такі підлітки рідко враховують думку педагогів. Також висока агресивність, за отриманими даними, не покращує ситуацію.

6) Серед підлітків експериментальної групи була виявлена позитивна кореляція імпульсивності і тривожності, а також негативна кореляція даного когнітивного стилю і інтернальності. Це говорить про те, що інтернальні особистості не схильні до необдуманих дій, більш раціональні, і відповідно краще адаптуються в різних ситуаціях. Також було виявлено, що рівень імпульсивності у підлітків з ознаками соціальної дезадаптованості дещо вище за рівень імпульсивності підлітків з групи норми. Рівень інтернальності вищий саме у підлітків з помірною акцентуацією: це пов'язано з тим, що підлітки, здатні до аналізу своїх дій, раціональному підходу до діяльності, мають вищі результати успішності в школі.

Отримані показники практичного дослідження визначають важливість психолого-педагогічної корекції проявів шкільної неуспішності та соціальної дезадаптації у підлітків з акцентуйованими рисами характеру, що складе перспективу подальшої роботи.